

IMAGEM CORPORAL E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO DE ADOLESCENTES: UM OLHAR A PARTIR DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR

BODY IMAGE AND SEDENTARY BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS: INSIGHTS FROM
THE NATIONAL SCHOOL HEALTH SURVEY

IMAGEN CORPORAL Y COMPORTAMIENTO SEDENTARIO DE ADOLESCENTES: UNA
MIRADA DESDE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DEL ESCOLAR

1

Maurício Fernando Garcia¹
Dartel Ferrari Lima²
Dayane Cristina Souza³

RESUMO: A crescente preocupação com os níveis de sedentarismo e a insatisfação com a imagem corporal entre adolescentes motiva investigações voltadas ao contexto escolar. objetivo deste estudo foi analisar a percepção da imagem corporal e o comportamento sedentário de escolares do 9º ano das capitais dos estados da região Sul do Brasil, com base nos dados da PeNSE. Trata-se de uma pesquisa documental, de natureza descritiva e abordagem quantitativa, com dados secundários disponibilizados pelo IBGE. Foram examinadas variáveis referentes ao comportamento sedentário (tempo sentado, tempo de tela, prática de atividade física e classificação do nível de atividade) e à imagem corporal (autopercepção do peso, tentativas de modificação corporal e práticas de risco associadas ao controle de peso). As análises foram conduzidas por estatística descritiva, com aplicação dos pesos amostrais para garantir representatividade da população estudada. Os resultados revelaram tendência crescente de comportamento sedentário ao longo da série histórica, especialmente entre as escolares do sexo feminino. Observou-se elevada frequência de insatisfação corporal, marcada pela percepção de excesso de peso entre meninas e de magreza entre meninos, além do uso de estratégias inadequadas de controle de peso, como jejum, laxantes e medicamentos sem prescrição. Identificou-se ainda aumento da exposição diária às telas por mais de três horas. Tais achados reforçam a necessidade de que a Educação Física escolar amplie seu escopo para contemplar a promoção crítica da saúde, o debate sobre imagem corporal e a mediação dos impactos das tecnologias digitais no cotidiano juvenil.

DESCRITORES: Educação Física; Promoção da Saúde; Saúde do Adolescente; Imagem Corporal; Sedentarismo.

ABSTRACT: Growing concern about sedentary behavior and body image dissatisfaction among adolescents has motivated investigations within the school context. This study analyzed body image perception and sedentary behavior among 9th-grade students from the capital cities of the Southern region of Brazil, based on microdata from the National School Health Survey (PeNSE) for the 2009, 2012, 2015, and 2019 cycles. This is a documentary, descriptive, and quantitative study using secondary data provided by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). Variables examined included sedentary behavior (sitting time, screen time, physical activity practice, and activity level

¹ Graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Atua na área de Educação Física, com interesse em áreas específicas de atuação, como treinamento esportivo, saúde coletiva, educação escolar.

² Graduado em Fisioterapia (1983), Mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Especialista (Residência) em Fisioterapia Neurofuncional e Fisioterapia Ortopédica Traumatofuncional (COFFITO). Especialista Lato Sensu em Biologia do Esporte e Preparação Física. Atualmente é professor Adjunto na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

³ Graduada em Educação Física, com habilitações em licenciatura e bacharelado. Possui especializações em Educação Especial e Atividade Física para Grupos Especiais. É Mestre e Doutora em Educação Física e Saúde, com ênfase em treinamento físico voltado ao tratamento de doenças crônicas, e realizou pós-doutorado em Educação.

classification) and body image (self-perceived weight, attempts at body modification, and risk behaviors associated with weight control). The analyses were conducted using descriptive statistics with the application of sampling weights to ensure representativeness of the studied population. The results revealed a growing trend in sedentary behavior across the historical series, especially among female students. A high frequency of body dissatisfaction was observed, characterized by the perception of excess weight among girls and thinness among boys, in addition to the use of inadequate weight-control strategies such as fasting, laxatives, and non-prescribed medications. An increase in daily screen exposure exceeding three hours was also identified. These findings underscore the need for school Physical Education to expand its scope to encompass critical health promotion, discussions on body image, and mediation of the impacts of digital technologies on adolescents' daily lives.

DESCRIPTORS: Physical Education; Health Promotion; Adolescent Health; Body Image; Sedentary Behavior.

RESUMEN: La creciente preocupación por el sedentarismo y la insatisfacción con la imagen corporal entre adolescentes ha motivado investigaciones en el ámbito escolar. Este estudio analizó la percepción de la imagen corporal y el comportamiento sedentario de estudiantes del 9º grado de las capitales de la región Sur de Brasil, utilizando microdatos de la Encuesta Nacional de Salud del Escolar de 2009, 2012, 2015 y 2019. Se trata de una investigación documental, descriptiva y cuantitativa, basada en datos secundarios del IBGE. Se examinaron variables relacionadas con el comportamiento sedentario (tiempo sentado, tiempo de pantalla, práctica de actividad física y nivel de actividad) y con la imagen corporal (autopercepción del peso, intentos de modificación corporal y prácticas de riesgo asociadas al control del peso). Los análisis se realizaron mediante estadística descriptiva y pesos muestrales para asegurar representatividad. Los resultados indicaron tendencia creciente de sedentarismo a lo largo de la serie histórica, especialmente entre estudiantes del sexo femenino. Se observó alta frecuencia de insatisfacción corporal, marcada por la percepción de exceso de peso entre niñas y de delgadez entre niños, además del uso de estrategias inadecuadas de control del peso, como ayuno, laxantes y medicamentos sin prescripción. También se registró aumento de la exposición diaria a pantallas por más de tres horas. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de que la Educación Física escolar amplíe su alcance hacia la promoción crítica de la salud, el debate sobre imagen corporal y la mediación de los efectos de las tecnologías digitales en la vida cotidiana juvenil.

DESCRITORES: Educación Física; Promoción de la Salud; Salud del Adolescente; Imagen Corporal; Sedentarismo.

INTRODUÇÃO

A concepção de saúde, tradicionalmente centrada na ausência de doenças, foi significativamente ampliada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que a define como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Essa definição inaugura uma abordagem mais integradora da saúde, com implicações diretas para o planejamento de políticas públicas e práticas pedagógicas no contexto escolar.¹ Em especial, a infância e a adolescência emergem como períodos críticos para a formação de hábitos duradouros, o que torna a escola um espaço estratégico de promoção de saúde integral, não apenas por

seu alcance universal, mas também por seu potencial educativo e transformador.²

Nesse cenário, a Educação Física escolar ocupa posição privilegiada. Ao conjugar práticas corporais com dimensões psicossociais do desenvolvimento, ela ultrapassa a lógica esportivista e passa a ser compreendida como campo formativo voltado à saúde integral.³ Entretanto, pesquisas recentes indicam que, na prática, essa disciplina ainda se restringe majoritariamente a atividades físicas convencionais, frequentemente dissociadas de discussões sobre bem-estar físico e emocional.^{4,5} Esse distanciamento teórico-prático aponta para a necessidade urgente de ressignificação

curricular e metodológica da Educação Física no ambiente escolar brasileiro.

Historicamente, a Educação Física foi compreendida como espaço de disciplinamento corporal e rendimento esportivo, reproduzindo práticas excludentes e pouco reflexivas. A partir da década de 1990, com o avanço das concepções críticas e da noção de cultura corporal de movimento,^{6,7} passou-se a reivindicar uma abordagem mais democrática, centrada na autonomia e no cuidado de si. Contudo, a inclusão da Educação Física como componente obrigatório na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), embora represente avanço normativo, ainda enfrenta dificuldades de implementação. No entanto, Neira⁸ aponta contradições entre os princípios da BNCC e as práticas docentes hegemônicas, que continuam centradas em esportes padronizados e metas de desempenho, em detrimento da promoção de saúde integral.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação, apresenta-se como instrumento robusto de diagnóstico sobre o comportamento e as condições de saúde de adolescentes brasileiros. Seus dados permitem identificar tendências preocupantes, como a alta prevalência de comportamento sedentário e a insatisfação com a imagem corporal entre estudantes do ensino fundamental e médio, com variações regionais significativas. Essas variáveis, embora frequentemente preteridas nas práticas pedagógicas de Educação Física, revelam-se essenciais para a promoção de bem-estar e a construção de uma relação saudável com o próprio corpo.^{8,9}

Contudo, persiste uma lacuna no campo acadêmico e pedagógico quanto à articulação entre os achados da PeNSE e o planejamento curricular da Educação Física. Embora os dados sobre comportamento sedentário e percepção corporal estejam disponíveis, são raros os estudos que os analisam criticamente sob a ótica da prática pedagógica. Esta ausência de interface entre evidências empíricas e intervenção educacional impede o uso estratégico dessas informações na formulação de políticas

públicas escolares e de práticas docentes inovadoras. Mais do que identificar o problema, é necessário compreender como traduzi-lo em ação pedagógica significativa e transformadora.

Diante disso, propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como os dados da PeNSE sobre comportamento sedentário e percepção da imagem corporal entre adolescentes brasileiros podem subsidiar a Educação Física escolar na promoção da saúde integral e na construção de uma imagem corporal positiva? Esta questão busca deslocar o foco da simples análise estatística para uma reflexão pedagógica crítica, voltada à atuação intencional da escola como promotora de saúde em sentido amplo.

A justificativa para este estudo reside na urgência de qualificar a Educação Física escolar como promotora de saúde integral, com base em evidências empíricas atualizadas. Comportamentos sedentários e distorções da imagem corporal entre adolescentes configuram desafios de saúde pública e educação que demandam intervenções pedagógicas eficazes.¹⁰

O objetivo deste estudo foi analisar a percepção da imagem corporal e o comportamento sedentário de escolares do 9º ano das capitais dos estados da região Sul do Brasil, com base nos dados da PeNSE. Secundariamente, importou também, a sua relevância para a Educação Física escolar da região Sul do Brasil, com vistas a discutir a sua relevância e propor caminhos para sua integração curricular na promoção de saúde integral. Tal abordagem pressupõe que a Educação Física pode ser reposicionada como instância mediadora entre conhecimento científico, experiência vivida e emancipação corporal dos estudantes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Tipo e abordagem do estudo

Este estudo caracteriza-se como uma investigação epidemiológica, de natureza descritiva, observacional e agregada, baseada na análise de dados secundários provenientes

dos microdados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). Trata-se de um estudo de tendência temporal (série histórica curta), que examina padrões e mudanças nos comportamentos relacionados à imagem corporal e ao sedentarismo entre estudantes ao longo dos ciclos de 2009, 2012, 2015 e 2019, disponíveis no repositório oficial do IBGE. A abordagem quantitativa permite descrever, comparar e interpretar a evolução de indicadores de saúde em populações escolares, sem qualquer intervenção do pesquisador sobre as variáveis analisadas.¹¹

Fonte de dados e universo da pesquisa

A pesquisa tem como universo estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas de todo o território nacional. Para este estudo, delimitou-se o recorte geográfico à região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), considerando sua relevância epidemiológica e diversidade sociocultural, além da presença de desigualdades regionais que influenciam comportamentos relacionados à saúde. O foco regional permite uma análise contextualizada, contribuindo para interpretações mais precisas sobre a saúde escolar.

População e amostragem

A PeNSE utiliza amostragem complexa por conglomerados em dois estágios: seleção de escolas (a partir do cadastro do INEP) e posterior seleção das turmas. A amostra é representativa dos estudantes do 9º ano do país, e este estudo considerou apenas os respondentes da região Sul. A escolha do 9º ano atende à recomendação da OMS para monitoramento da saúde de adolescentes entre 13 e 15 anos e corresponde a uma faixa etária com capacidade adequada para responder questionários autoaplicáveis.

Variáveis analisadas

Foram analisadas variáveis referentes ao comportamento sedentário e à imagem corporal, conforme disponibilizadas nos

microdados da PeNSE. Para o comportamento sedentário, incluíram-se os seguintes indicadores: (1) tempo sentado, considerando o percentual de estudantes que permanecem em atividades sentadas por mais de três horas diárias fora do ambiente escolar; (2) tempo de tela, medido pelo percentual que assiste televisão por mais de duas horas por dia; (3) frequência de participação em aulas de Educação Física nos sete dias anteriores à pesquisa; e (4) nível de atividade física, categorizado em ativo (≥ 300 minutos semanais), insuficientemente ativo (< 300 minutos) e inativo (ausência de qualquer atividade relatada).

As variáveis relacionadas à imagem corporal abarcaram: (1) percepção subjetiva do peso corporal, classificada em muito magro, magro, adequado, gordo ou muito gordo; (2) ações intencionais para modificar o peso, como tentativas de ganhar, perder ou manter o peso corporal; e (3) comportamentos de risco voltados à manipulação corporal, incluindo jejum prolongado, indução de vômitos, uso de laxantes e consumo de produtos para ganho ou perda de peso sem prescrição médica.

Procedimentos de análise

As análises seguiram procedimentos de estatística descritiva, com apresentação dos resultados em frequências relativas (%), comparando os quatro ciclos da PeNSE. Considerou-se a estrutura de amostragem complexa, aplicando-se os pesos amostrais fornecidos pelo IBGE para assegurar validade e representatividade populacional. A abordagem adotada permitiu identificar tendências temporais, variações e padrões recorrentes, caracterizando a evolução dos fenômenos investigados ao longo da série histórica.

Aspectos éticos

Trata-se de uma pesquisa baseada em dados secundários de domínio público, disponibilizados de forma anonimizada pelo IBGE. Dessa forma, não se configuram riscos éticos diretos aos participantes, conforme preconizam as Resoluções 466/2012 e nº

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, sendo dispensável de aprovação por comitê de ética em pesquisa. Ainda assim, foram seguidos princípios éticos na manipulação, interpretação e divulgação dos resultados.

O Quadro 1 apresenta os principais indicadores da PeNSE/2019, organizados em duas dimensões analíticas centrais: comportamento sedentário e percepção da imagem corporal entre adolescentes brasileiros. No eixo do comportamento sedentário, incluem-se o tempo diário sentado fora da escola, a exposição à televisão, a

participação em aulas de Educação Física e a classificação dos níveis de atividade física. No eixo da imagem corporal, abrangem-se a percepção subjetiva do peso, as estratégias utilizadas para modificar a composição corporal, como práticas compensatórias ou uso de substâncias sem prescrição, e os objetivos de ganho, perda ou manutenção de peso. A organização conjunta desses indicadores permite identificar relações entre padrões de sedentarismo e insatisfação corporal, contribuindo para uma compreensão integrada desses fenômenos no contexto escolar.

Quadro 1 – Comportamento sedentário e imagem corporal.

Comportamento sedentário	Imagem corporal
Frequência de escolares que costumam fazer atividades sentados mais de três horas diárias fora do ambiente escolar.	Frequência de escolares que se consideram magros(as) ou muito magros(as).
% de escolares que assistem televisão mais de duas horas diárias.	Frequência de escolares que estão tentando ganhar peso corporal.
Frequência de escolares com nenhum dia de aula de educação física na escola nos sete dias anteriores à pesquisa.	Frequência de escolares que ingeriram algum produto para ganho de peso ou massa muscular nos 30 dias anteriores à pesquisa sem acompanhamento médico.
Frequência de escolares com dois ou mais dias de aulas de educação física na escola nos sete dias anteriores à pesquisa.	Frequência de escolares que se consideram gordos(as) ou muito gordos(as).
Frequência de escolares com um dia de aula de educação física na escola nos sete dias anteriores à pesquisa.	Frequência de escolares que estão tentando perder peso corporal.
Frequência de escolares inativos.	Frequência de escolares que ingeriram algum produto para perda peso nos 30 dias anteriores à pesquisa sem acompanhamento médico.
Frequência de escolares insuficientemente ativos.	Frequência de escolares que vomitaram ou tomaram laxante para perder peso ou evitar ganhar peso nos 30 dias anteriores à pesquisa.
Frequência de escolares ativos.	Frequência de escolares que estão tentando manter o peso corporal.

Fonte: Adaptado da PeNSE – 2019⁹

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a evolução percentual da posse de dispositivos tecnológicos entre estudantes do 9º ano das capitais da região Sul; Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, no período de 2009 a 2019. Os dados evidenciam trajetórias distintas no acesso a celulares e computadores, com marcada expansão do uso de telefones móveis

ao longo da década e simultânea redução ou estagnação na disponibilidade de computadores e notebooks em 2019. Essa alteração no padrão de acesso às tecnologias digitais repercute diretamente nos comportamentos sedentários e nas formas de interação juvenil com o corpo e as rotinas cotidianas, exigindo uma reflexão crítica sobre os impactos dessas transformações tecnológicas na saúde escolar.

Tabela 1 – Percentual de escolares do 9º ano do Ensino Fundamental com acesso a celular e computador ou notebook em casa nas capitais da região Sul do Brasil, 2009–2019.

Cidade	Uso celular no lar				Uso computador no lar			
	2009 %	2012 %	2015 %	2019 %	2009 %	2012 %	2015 %	2019 %
Curitiba	77,5	88,5	92,5	88,3	76,8	89,9	89,8	75,2
Florianópolis	82,3	90,3	93	95,2	81,4	90,8	88,5	72
Porto Alegre	83,5	92,3	90,5	94,1	74,1	88,1	82,7	75,2

Fonte: Adaptado da PeNSE 2009–2019.⁹

Os dados da Tabela 1 evidenciam uma transformação significativa no acesso às tecnologias digitais entre estudantes do 9º ano das capitais da região Sul no período de 2009 a 2019. Observa-se um crescimento contínuo na posse de celulares, especialmente em Florianópolis e Porto Alegre, ainda que acompanhado por uma discreta queda em Curitiba no último ano analisado. Em sentido oposto, o acesso a computadores ou notebooks, que havia aumentado até 2012, apresenta declínio nas três capitais em 2019, sinalizando uma inflexão no padrão de uso e disponibilidade desses dispositivos.

A transição tecnológica observada não se reduz a um simples efeito da modernização, mas expressa profundas transformações culturais e epistemológicas que caracterizam a contemporaneidade. O predomínio dos dispositivos móveis sobre os computadores tradicionais revela uma reconfiguração dos modos de interação, comunicação e produção de sentido entre adolescentes. Como tecnologia portátil, multifuncional e permanentemente conectada, o celular assume posição central na vida cotidiana juvenil, modulando hábitos de consumo, formas de sociabilidade e experiências corporais e afetivas.

Do ponto de vista da saúde pública e da educação, a intensificação do uso de tecnologias digitais pelos adolescentes suscita preocupações centrais. Evidências recentes indicam que o uso excessivo desses dispositivos, sobretudo para entretenimento e redes sociais, associa-se ao aumento do comportamento sedentário, distúrbios do sono, alterações emocionais, insatisfação corporal e queda no desempenho escolar. Em uma leitura hermenêutica, compreende-se que o corpo adolescente é cada vez mais interpelado por

discursos tecnológicos que o desmaterializam, substituindo experiências corporais concretas por interações mediatizadas, frequentemente imersivas e alienantes.¹³

Além disso, a assimetria entre o acesso a celulares e computadores não expressa apenas preferências tecnológicas, mas reflete transformações estruturais nos padrões de acessibilidade e uso. O celular tornou-se um dispositivo mais barato, versátil e individualizado, favorecendo sua ampla disseminação, especialmente em contextos de menor renda. O computador, historicamente associado ao estudo e ao trabalho, perde centralidade como ferramenta de aprendizagem, ao passo que o uso de tecnologias digitais permanece predominantemente orientado ao lazer passivo e ao consumo acrítico de conteúdos, mesmo em ambientes escolares.¹³

Nesse cenário, os resultados revelam um desafio epistemológico e pedagógico para a Educação Física e para as políticas públicas de saúde: promover uma alfabetização digital crítica e fortalecer a cultura do movimento em um contexto de tecnodominância crescente. A substituição do computador, tradicionalmente vinculado ao esforço cognitivo, pelo celular, majoritariamente associado ao entretenimento, pode contribuir para a redução da complexidade das práticas cognitivas e para o afastamento dos adolescentes de experiências corporais significativas.

Adicionalmente, a convergência das práticas juvenis em torno do celular produz uma homogeneização preocupante dos modos de interação com o mundo. A padronização dos usos, desejos e comportamentos, mediados por algoritmos e lógicas mercadológicas, afeta a percepção do corpo, a qualidade das relações sociais e as formas de participação no espaço

escolar. Trata-se de um processo que, longe de ser neutro, molda subjetividades e intensifica vulnerabilidades psicossociais.

Dessa forma, os indicadores analisados devem ser compreendidos não apenas como métricas de acesso a dispositivos, mas como sinais de uma reconfiguração profunda das formas contemporâneas de existência juvenil. Isso exige uma abordagem interdisciplinar, crítica e contextualizada. A escola, e, de modo particular, a Educação Física, assume papel estratégico na mediação entre corpo, tecnologia e subjetividade, promovendo práticas pedagógicas orientadas à saúde

integral, ao exercício da autonomia crítica e ao bem-estar dos adolescentes em um ambiente marcado pela saturação digital.

A Tabela 2 sintetiza os indicadores de percepção da imagem corporal e das estratégias de controle de peso entre estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da região Sul do Brasil, no período de 2009 a 2019. Esses dados oferecem uma visão comparativa das mudanças ocorridas ao longo da década, permitindo compreender tendências, tensões e desafios relacionados ao bem-estar, às práticas corporais e às dinâmicas psicossociais que atravessam a vida escolar.

Tabela 2 – Indicadores de percepção da imagem corporal e estratégias de controle de peso entre escolares do 9º ano do Ensino Fundamental da região Sul do Brasil, 2009–2019.

	2009			2012			2015			2019		
	PR	SC	RS									
Autoavaliação												
Magro/Muito magro	18,5	20,8	21	20,6	22,1	24	22,7	24,9	26,9	24	25,1	30,2
Ganhar peso	10,2	10,4	12,5	12,7	12,2	14,3	11,1	11,8	13,3	10,7	11,4	14,9
Automedicação*	NA	NA	NA	4,9	5,6	4	5	3,7	3,6	5,4	6,2	2,8
Gordo/muito gordo	21,3	19,4	23,5	21,9	19,8	22,7	24,4	21,9	22,3	23,1	27,6	24,2
Emagrecer	31,7	28,4	35,1	31,4	32,3	31,9	33,4	31,5	29,1	33,1	34,7	27,1
Estratégia irregular#	4,6	2,2	3,7	5,4	6,1	4,8	5,0	4,4	4,2	6,1	4,1	3,7
Manter peso	4,8	3,3	3,5	6,4	5,8	4,6	6,8	5,3	6,5	6,7	5,2	4,2

Fonte: Adaptado da PeNSE 2009 – 2019.⁹

Nota: *Uso de remédio ou produtos para emagrecer sem prescrição médica; # Práticas não convencionais de emagrecimento.

A Tabela 2 evidencia mudanças consistentes na percepção corporal e nas estratégias de manejo do peso entre adolescentes. Observa-se aumento simultâneo da proporção de escolares que se percebem como muito magros ou muito gordos, indicando ampliação dos desajustes perceptivos e intensificação do mal-estar com o próprio corpo.

Nos estados da região Sul, cresce de forma expressiva o número de adolescentes que buscam modificar o peso, seja para emagrecer, seja para ganhar massa, enquanto diminui a proporção dos que desejam mantê-lo. Em 2019, menos de 7% dos escolares das três capitais declararam tentar manter o peso corporal, sugerindo que a estabilidade e a aceitação corporal tornam-se menos frequentes, em um contexto no qual o corpo é

concebido como projeto contínuo de modificação.

A ampliação de práticas de controle não convencionais, como uso de substâncias sem prescrição ou comportamentos compensatórios, aponta para uma medicalização precoce da relação com o corpo e para maior vulnerabilidade dos adolescentes a discursos midiáticos, digitais e biomédicos. Esses achados reforçam que a corporeidade juvenil constitui um espaço de disputa simbólica, onde padrões estéticos instáveis influenciam decisões que podem comprometer a saúde física e emocional.

A leitura epistemológica desses resultados demanda uma análise crítica sobre como saberes médicos, pedagógicos e digitais moldam a construção da imagem corporal na adolescência. A crescente valorização de corpos magros ou hipermusculosos,

amplamente reforçada pelas redes sociais, favorece a internalização de ideais estéticos padronizados e, em grande parte, inalcançáveis. Como destacam Silva e Almeida,¹⁴ essas plataformas não apenas difundem tais padrões, mas instauram uma lógica de vigilância permanente do corpo, sustentada pela exposição, comparação e busca de validação pública. Esse regime performativo tende a produzir ciclos persistentes de insatisfação corporal, afetando de modo particularmente intenso a autoestima das meninas.

A associação entre o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a insatisfação corporal tem ganhado destaque na literatura recente. Pacheco,¹⁵ ao analisar dados da PeNSE, observou que adolescentes mais expostos às TIC tendem a apresentar níveis mais elevados de tristeza, preocupação e descontentamento com a própria aparência. Embora o acesso às tecnologias favoreça processos de inclusão digital e social, ele também amplia a circulação de discursos normativos sobre o “corpo ideal”, reforçando pressões estéticas e estimulando práticas autodepreciativas.

Outro dado de destaque refere-se ao aumento da automedicação entre os adolescentes, observado a partir de 2012. A prática de ingerir substâncias para emagrecer ou ganhar peso sem acompanhamento médico cresceu nos três estados, com destaque para o Paraná e Santa Catarina. Tal fenômeno representa um risco sanitário significativo, além de reforçar a ideia de que o corpo deve ser disciplinado e transformado por qualquer meio, uma lógica que se ancora mais na eficácia imediata do que na promoção da saúde integral.

Em contraponto, Salgado e Silva¹⁶ ressaltam o papel central da escola como espaço privilegiado para a construção de uma imagem corporal mais positiva e crítica. As aulas de Educação Física, quando concebidas para além de abordagens estritamente esportivas ou biométricas, podem atuar como um locus de desconstrução de estereótipos corporais e de fortalecimento da autoestima dos estudantes. Nesse sentido, os resultados apresentados reforçam a necessidade de

políticas educacionais que integrem, de forma transversal e interdisciplinar, discussões sobre corpo, mídia e saúde, reconhecendo a corporeidade como fenômeno cultural e social, e não apenas biológico.

A leitura crítica dos dados mostra que as estratégias públicas para enfrentar pressões estéticas e práticas corporais de risco são insuficientes. O aumento da insatisfação corporal e do uso indevido de substâncias entre adolescentes exige ações integradas entre escola, família, saúde e ambiente digital, com espaços de acolhimento e reflexão que fortaleçam subjetividades mais autônomas.

O crescimento dos comportamentos de modificação corporal reflete um contexto saturado por imagens e padrões estéticos, no qual o corpo funciona como capital simbólico. Esse cenário demanda que saúde coletiva e educação considerem as mediações culturais e tecnológicas que moldam a relação dos jovens com o próprio corpo.

As diferenças de gênero são marcantes: meninos tendem a se perceber como magros, enquanto meninas relatam com maior frequência sentir-se gordas. Esses padrões, sustentados por normas culturais de masculinidade e feminilidade, afetam autoestima, comportamentos de saúde e convivência escolar, reforçando a necessidade de práticas educativas que valorizem a diversidade corporal.

As capitais analisadas apresentam tendências semelhantes: a percepção de magreza é mais prevalente entre meninas em Florianópolis e Porto Alegre, e discretamente maior entre meninos em Curitiba; já a percepção de estar muito gordo(a) é consistentemente mais alta entre meninas em todas as cidades. Esses achados confirmam que padrões estéticos mais rígidos recaem sobre o público feminino, intensificando autocritica e vulnerabilidade em contextos urbanos permeados por modelos corporais midiáticos.

Estudos recentes reforçam essa tendência. Antunes e Lisboa¹⁷, ao analisarem a série histórica da PeNSE de 2009 a 2019, identificaram queda acentuada na autopercepção corporal “normal”, que passou de 60,1% para 47,6%. Paralelamente, houve

aumento de 8,4 pontos percentuais na percepção de magreza e de 7,3 pontos na percepção de gordura. Esse deslocamento revela a intensificação da insatisfação corporal entre adolescentes brasileiros, marcada por padrões distintos entre os sexos: maior percepção de magreza entre meninos e de gordura entre meninas. Tais achados corroboram o impacto assimétrico de fatores socioculturais e midiáticos, que reforçam ideais corporais rígidos e afetam diretamente o bem-estar físico, emocional e relacional dos jovens.

Os resultados evidenciam um processo crescente de distorção da autoimagem entre adolescentes, com repercussões importantes para a saúde mental, o comportamento alimentar e a adoção de práticas nocivas de controle de peso. Tal cenário reforça a urgência de intervenções intersetoriais no ambiente escolar, voltadas à desconstrução de padrões estéticos rígidos, à promoção da aceitação corporal e ao cuidado integral, com atenção às desigualdades de gênero.

Observam-se comportamentos de risco expressivos, como o uso de produtos para ganho de peso ou massa muscular sem orientação médica — mais frequente entre meninos — e a indução de vômito ou uso de laxantes para controle de peso, predominante entre meninas. Esses achados refletem padrões de insatisfação corporal mediados por normas de gênero e alertam para práticas prejudiciais à saúde física e emocional dos adolescentes, indicando a necessidade de ações educativas e preventivas no contexto escolar.¹³

A associação entre percepção de magreza e uso de produtos para ganho de

massa é particularmente marcante entre meninos, sobretudo em Florianópolis e Porto Alegre, onde a prevalência desse comportamento é superior. Esse padrão sugere a centralidade de um ideal corporal masculino baseado na força e na musculatura. Em Curitiba, contudo, a diferença entre os sexos é mínima, o que indica possíveis variações regionais nas representações do corpo e nas estratégias de modificação corporal.

Esses achados dialogam com a literatura que destaca a influência das representações socioculturais do corpo durante a adolescência e reforçam que o uso de suplementos sem acompanhamento médico caracteriza um comportamento de risco que demanda respostas educativas e políticas públicas específicas. Além disso, a variação regional sinaliza a importância de estratégias sensíveis aos contextos socioculturais locais.

Compreender essas nuances é essencial para o desenvolvimento de programas de Educação Física e Saúde Escolar capazes de dialogar com as experiências dos estudantes, estimulando a reflexão crítica sobre os padrões corporais hegemônicos e promovendo práticas de autocuidado fundamentadas em evidências e no bem-estar integral.

A Tabela 3 apresenta os indicadores referentes ao comportamento sedentário, à percepção da imagem corporal e às estratégias de controle de peso entre escolares do sexo feminino do 9º ano nas capitais da região Sul do Brasil. A organização dos dados permite visualizar a distribuição dessas variáveis ao longo do período analisado, oferecendo uma base sistematizada para a compreensão dos padrões identificados no estudo.

Tabela 3 – Indicadores de comportamento sedentário e estratégias de controle de peso entre escolares do sexo feminino do 9º ano, associadas à percepção de gordura corporal, nas capitais da região Sul do Brasil, 2009 – 2019.

Frequência por capital da região Sul do país	2009			2012			2015			2019		
	PR	SC	RS									
Frequência de escolares que costumam fazer atividades sentados mais de três horas diárias.	43,4	48,7	47,0	70,3	72,0	75,3	64,3	61,7	65,5	60,7	62,3	69,5
Frequência de escolares que assistem televisão mais de duas horas diárias.	60,7	60,9	64,2	58,7	54,8	59,3	55,3	48,4	60,5	40,8	33,1	38,3
Frequência de escolares com nenhum dia de aula de educação física na escola.	4,1	4,6	8,8	6,0	6,6	10,3	4,0	6,2	8,8	1,6	3,6	13,4
Frequência de escolares com dois ou mais dias de aulas de educação física na escola.	80,6	81,4	70,9	78,3	74,2	60,8	82,6	78,0	62,7	84,3	84,9	53,6
Frequência de escolares com um dia de aula de educação física na escola.	13,9	11,8	18,9	15,6	19,0	28,9	13,2	15,5	28,5	14,1	11,2	33,1
Frequência de escolares inativos.	2,0	2,9	3,4	1,3	3,8	3,2	1,5	2,8	3,9	1,2	2,7	6,7
% de escolares insuficientemente ativos.	58,8	57,7	61,7	59,9	58,1	60,6	56,3	57,5	60,3	52,2	56,5	66,3
% de escolares ativos.	39,2	39,5	34,9	38,8	38,1	36,2	42,2	39,7	35,9	46,6	40,8	27,0

Fonte: Adaptado da PeNSE 2009 – 2019.⁹

Nota: PR = Paraná; SC = Santa Catarina; RS = Rio Grande do Sul.

A Tabela 3 evidencia uma tendência crescente de comportamento sedentário entre os estudantes, especialmente no tempo sentado superior a três horas diárias. No Rio Grande do Sul, os indicadores são particularmente preocupantes, com redução da proporção de alunos ativos e diminuição da frequência às aulas de Educação Física, sugerindo um retrocesso nos hábitos de atividade física. Essa relação entre menor carga horária da disciplina e maior sedentarismo reforça a importância do ambiente escolar como espaço prioritário para ações de promoção da saúde.

A Tabela também revela padrões preocupantes de estratégias de controle de peso entre escolares do sexo feminino, como o uso de laxantes e outras práticas não supervisionadas, frequentemente associadas à percepção de gordura corporal. As diferenças

mais acentuadas em Curitiba e Porto Alegre dialogam com estudos que apontam elevada insatisfação corporal entre meninas, intensificando comportamentos de risco que afetam a saúde física e emocional. Além disso, o uso intensivo de tecnologias digitais contribui para o aumento do sedentarismo, reforçando a necessidade de intervenções preventivas e do papel estratégico da Educação Física na formação crítica e na promoção de hábitos saudáveis.

Apesar da redução do tempo dedicado à televisão, há indícios de substituição por tecnologias móveis, sem diminuição do comportamento sedentário, uma vez que o tempo prolongado em telas permanece associado a baixo gasto energético e riscos à saúde¹⁸. Esses resultados convergem com Piola et al.¹⁹, que identificaram maior tempo de

tela entre meninas e associação entre insuficiência de atividade física e maior envolvimento em atividades culturais e de transporte sedentárias, destacando a urgência de políticas públicas e práticas pedagógicas que ampliem a atividade física entre adolescentes.

Os indicadores mostram diferenças de gênero no comportamento sedentário, com percentuais superiores a 60% de estudantes permanecendo mais de três horas sentados diariamente. Em algumas capitais, as diferenças entre meninas e meninos ultrapassam 5%, chegando a mais de 10% entre as meninas no tempo diante da televisão. Porto et al.²⁰ identificaram que 79,8% dos adolescentes relataram mais de duas horas diárias em práticas sedentárias, sendo o acesso à internet em casa a variável mais fortemente associada a esse comportamento, evidenciando o papel do ambiente doméstico e da intensificação do uso de tecnologias digitais na configuração do sedentarismo juvenil.

Os mesmos autores apontam menor participação das meninas em aulas de Educação Física e em atividades físicas no tempo livre, o que contribui para os altos índices de sedentarismo, possivelmente devido a barreiras de gênero, estigmas corporais e ausência de práticas inclusivas²¹. A adesão ao Programa Saúde na Escola demonstra fraca correlação com a promoção de atividade física, sobretudo quando não há oferta de atividades no contraturno, evidenciando limitações de políticas escolares isoladas. Esse conjunto de achados reforça a necessidade de estratégias intersetoriais e pedagogicamente inovadoras para enfrentar o sedentarismo e promover o bem-estar integral dos adolescentes.

CONCLUSÕES

Os dados da PeNSE de 2009 a 2019 confirmaram a hipótese inicial deste estudo ao evidenciarem a alta prevalência de comportamento sedentário e de insatisfação com a imagem corporal entre adolescentes da Região Sul do Brasil. A análise sugere que o aumento do acesso às tecnologias digitais, especialmente por meio de dispositivos

móveis, tem contribuído para a intensificação desses fenômenos, restringindo a prática regular de atividades físicas e reforçando padrões corporais inatingíveis disseminados nas redes sociais. Embora este estudo não tenha recorrido a análises inferenciais capazes de estabelecer relações causais, os dados descritivos indicam que o crescimento do uso de tecnologias acompanhou o aumento do sedentarismo e da insatisfação corporal ao longo do período investigado. Nesse cenário, destaca-se o papel estratégico da Educação Física escolar como espaço privilegiado para problematizar criticamente esses temas e promover hábitos saudáveis entre os jovens.

Os resultados evidenciam, contudo, a necessidade de atualizar os objetivos e conteúdos da Educação Física no contexto escolar. A simples valorização da prática esportiva não tem se mostrado suficiente para enfrentar os desafios impostos pelo ambiente digital e suas implicações na saúde dos adolescentes. Torna-se urgente incorporar ao currículo abordagens críticas sobre imagem corporal, mídia, comportamento sedentário e estilos de vida saudáveis. O professor de Educação Física, enquanto agente de promoção da saúde no espaço escolar, deve ser capacitado para desenvolver estratégias pedagógicas que favoreçam a reflexão, o pensamento crítico e a adoção de práticas corporais significativas e acessíveis a todos os estudantes. Dessa forma, além de mitigar os efeitos negativos do sedentarismo e da cultura digital, a disciplina pode contribuir efetivamente para a formação integral e consciente das novas gerações.

REFERÊNCIAS

1. Silva R. A inatividade física na infância e adolescência: implicações de uma vida sedentária antes da fase adulta [trabalho de conclusão de curso]. Goiás: Pontifícia Universidade Católica (PUC); 2021.
2. Lima DF, Souza DC, Sampaio AA. Propriedades da educação em saúde no âmbito escolar: um ensaio reflexivo de seu conceito e natureza. *Perspectivas em Diálogo*:

Revista de Educação e Sociedade. 2024a; 11 (26): 135–47.

3. Lima DF, Malacarne V, Strieder DM. O papel da escola na promoção da saúde – uma mediação necessária. *EccoS – Revista Científica*. 2012; (28): 191–206.

4. Ferreira H, Oliveira B, Sampaio J. Análise da percepção dos professores de educação física acerca da interface entre a saúde e a educação física escolar: conceitos e metodologias. *Rev Bras Ciênc Esporte*. 2013 Sep; 35: 673–85.

5. Mazzardo, O, Weis, BM, Sampaio, AA, Lima, DF, de Souza, DC, Furtado, O. Associations Between Fundamental Motor Skill Domains and Physical Fitness Components in 5-11-Year-Old Children. *Perceptual and Motor Skills*. 2024; 131(6), 2103-2124.

6. Guedes DP. Educação para a saúde mediante programas de Educação Física escolar. *Motriz Rev Educ Fis*. 1999; 5: 10–24.

7. Callai A, Becker ESR. Considerações acerca da Educação Física escolar a partir da BNCC. *Conexões*. 2019; 17: 1–16.

8. Neira M. Incoerências e inconsistências da BNCC de Educação Física. *Ver. Bras. Ciênc. Esporte*. 2018 Mai; 40: 215–23.

9. Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). PeNSE – Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar [página na Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2022, [acesso em 2024 Jun 3]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html?edicao=34256>

10. Lima DF, Machado D, Souza DC, Sampaio AA. Desafios da educação escolar em saúde para o enfrentamento de morbidades evitáveis e mortalidade precoce. *Areté*. 2024b Ago; 10 (19): 53–68.

11. Gil, AC. Como elaborar projetos de pesquisa. Edição 4. São Paulo: Editora Atlas AS; 2002.

12. Silva A. Sedentarismo e tecnologias: uma análise das consequências do uso das tecnologias sobre a vida dos adolescentes de 12 a 18 anos. *Epitaya E-books*. 2024; 1 (86): 178–89.

13. Coppi M, Fialho I, Cid M, Leite C, Monteiro A. O uso de tecnologias digitais em educação: caminhos de futuro para uma educação digital. *Práxis Educativa*. 2022 Abr; 17: 1–20.

14. Silva L, Almeida N. Ferramentas educativas sobre a influência das mídias sociais na imagem corporal de adolescentes: uma revisão integrativa. *RECIMA21 - Rev Cient Multidiscip*. 2023 Mar; 4: 1–23.

15. Pacheco M. O impacto do acesso às tecnologias de informação e comunicação na saúde mental e na imagem corporal de escolares brasileiros [Dissertação]. Criciúma: Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC); 2023. 131 p.

16. Salgado R, Silva K. Imagem corporal em adolescentes: reflexões para a Educação Física escolar. *C&D - Rev Eletron FAINOR*. 2018 Sep-Dec; 11: 585–607.

17. Antunes J, Lisboa J. A autopercepção da imagem corporal dos adolescentes brasileiros nos anos de 2009 a 2019 segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE). *Cad Saúde Pública*. 2024; 40: 1–12.

18. Guedes N. A influência da tecnologia para o sedentarismo de estudantes no ensino fundamental [trabalho de conclusão de curso]. Brasília: Centro Universitário de Brasília (UniCEUB); 2015. 22 p.

19. Piola T, Bacil EDA, Silva MP, Campos JG, Neto NAM, Campos W. Comportamento sedentário em adolescentes: análise hierárquica de fatores associados. *Rev Contexto Saúde*. 2019 Dez; 19:128–36.

20. Porto BA, Nascimento JYV, Giudicelli BB, Pinheiro IKAS, Assis VO, Bandeira PFR et al. Atividade física e comportamento sedentário de adolescentes da rede pública: uma análise de redes. *Rev Bras Ativ Fis Saúde*. 2024; 29: e0350.

21. Oliveira MM, Campos MO, Andreazzi MAR, Malta DC. Características da pesquisa nacional de saúde do escolar-PeNSE. *Epidemiol Serv Saúde*. 2017 Jul-Set; 26: 605–16.

Recebido em: 08.08.2025

Aprovado em: 29.11.2025